
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EAD: REFLEXÕES, RELATOS, PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI

Artificial intelligence in distance education: reflections, reports, perspectives and challenges in education in the twenty-first century

Vaneza Nascimento de Oliveira Mélo¹

RESUMO

Este trabalho acadêmico tem por objetivo: refletir sobre a inteligência artificial na educação a distância, destacando definição, seu papel na EAD, bem como reflexões sobre vantagens, desvantagens, perspectivas e desafios na educação do século XXI. Vive-se na era das tecnologias com o fenômeno da informação e comunicação online se dá a todo momento em qualquer parte do mundo a partir de dispositivos eletrônicos. A partir deste ponto de vista levantamos o seguinte questionamento: Qual a importância da Inteligência artificial para a educação, sua finalidade quanto a facilitação na rotina dentro das universidades citadas na pesquisa com o uso do chatbot? A inteligência artificial vem impactando as relações sociais e organizações, entre elas a educação, onde novas soluções para o processo ensino aprendizagem, estão sendo usadas de modo a apoiar as atividades dos professores e facilitar a aprendizagem dos alunos, além disso, instituições de ensino estão utilizando a IA em sistemas de gestão escolar e análise de dados. A pesquisa realizada para a composição deste artigo foi a pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, a abordagem e as buscas para dar embasamento ao estudo foram as pesquisas online através de revistas científicas, artigos, e-books referenciados em sites da internet. A metodologia utilizada para a construção do trabalho são os relatos das linhas de pesquisas utilizadas para a fundamentação teórica. O resultado deste estudo mostra que a inteligência artificial não veio para substituir o trabalho do professor, mas para juntos máquina e professor estabelecerem relações que visem a melhoria do ensino do século XXI.

Palavras-chave: Inteligência artificial, Ensino a distância, Educação, Século XXI.

ABSTRACT

This academic work aims to: reflect on artificial intelligence in distance education, highlighting its definition, its role in EAD, as well as reflections on advantages, disadvantages, perspectives and challenges in 21st century education. We live in the age of technology with the phenomenon of online information and communication taking place at all times in any part of the world from electronic devices. Artificial intelligence has been impacting social relations and organizations, including education, where new solutions for the teaching-learning process are being used in order to support teachers' activities and facilitate student learning, in addition, educational institutions are using AI in school management systems and data analysis. The research carried out for the composition of this article was bibliographical research of a qualitative nature the approach and searches to support the study were online research through scientific journals, articles, e-books referenced on internet sites. The methodology used for the theoretical construction are the reports of the lines of research used for the theoretical foundation. The result of this study shows that artificial intelligence did not come to replace the teacher's work, but together with machine and teacher to establish relationships aimed at improving teaching in the 21st century.

Key-words: Artificial intelligence, Distance learning, Chatterbot, Educacion.

¹ Mestre, MUST University, vanelo12@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9801875251250344>, <https://orcid.org/0000-0002-3293-3361>

1 INTRODUÇÃO

Por meio desta pesquisa, dando ênfase a IA a sua definição e os impactos na educação pretende-se buscar informações sobre a inteligência artificial (IA) e a Educação a distância (EAD). O século XXI tem sido marcado pela era das tecnologias, onde a comunicação e a informação acontecem em fração de segundos, a educação a distância produz significativas mudanças no sistema educacional brasileiro e mundial. Antes da Inteligência Artificial e das tecnologias de informação e comunicação, já ocorriam processos de aprendizagem a distância, como em cursos de correspondências. Porém o fato é que as tecnologias de informação e comunicação (TICs), através dos avanços da Inteligência Artificial (IA) alteraram não apenas as relações humanas, mas sociais e organizações, entre elas, a educação.

As transformações inseridas no sistema educacional, por essas tecnologias são os ambientes virtuais de aprendizagens (AVA), ferramentas consolidadas em diversos cursos e níveis e a inserção dos agentes inteligentes nos softwares de ensino a distância.

As transformações verificadas em vários campos do conhecimento resultam predominantemente do acesso amplamente facilitado as informações que têm condições de estimular novas transformações.

A Inteligência Artificial não surgiu para substituir o trabalho do professor, mas para apresentar impactos acentuados nos processos pedagógicos, para a educação e nos investimentos do setor. As instituições educacionais, entretanto, vivem uma dupla realidade, na qual a grande maioria dos estudantes em escolas públicas é excluída dos recursos tecnológicos devido as políticas públicas insuficientes a realidade com ausência de estrutura física, implantação das máquinas, internet e ambientes virtuais de aprendizagens. A educação privada tem sido privilegiada com relação aos recursos tecnológicos para melhorias na estrutura administrativa e de aprendizagem.

Neste artigo apresentaremos no capítulo 1 uma breve reflexão sobre a definição de inteligência artificial e reflexões no ensino a distância, no capítulo 2 um breve relato sobre sua atuação no ensino a distância suas perspectivas e desafios, bem como vantagens e desvantagens na educação, no subcapítulo 2.1 um exemplo de aplicação da inteligência artificial através do chatbot nas instituições de ensino FICS, MUST UNIVERSITY e FAVENI, no capítulo 3 sua importância para a educação, sua finalidade quanto a facilitação na rotinização dentro das universidades citadas na pesquisa com o uso do chatbot. Os recursos de pesquisas utilizados para compor a realização do trabalho foi através

de pesquisa bibliográfica qualitativa através de obras referenciadas na internet, através de revistas científicas, e-books e capítulos de livros, por último, são apresentadas as considerações finais e referências.

2 METODOLOGIA

Este estudo baseou-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa de caráter exploratório, por meio de livros, artigos, e-books e revistas científicas (revisão bibliográfica). Neste capítulo pretendemos demonstrar os procedimentos metodológicos do tipo de pesquisa utilizado. Iremos abordar também os critérios para a construção do universo de estudo, o método de coleta de dados, a forma de tratamento desses dados e, por fim, as limitações do método escolhido. Tomando como ponto de partida o objetivo deste artigo é apresentar uma pesquisa sobre Inteligência artificial na educação a distância bem como reflexões, relatos, perspectivas e desafios na educação do século XXI, refletindo sobre a importância da inteligência artificial na educação, sua facilidade na rotinização dentro das universidades citadas na pesquisa. Decidimos adotar o método de pesquisa qualitativa de caráter exploratório, que consideramos o mais apropriado para este tipo de análise que pretendemos fazer. Antes, porém, cabe-nos contextualizar o tipo de pesquisa escolhido para um melhor entendimento a respeito.

Quanto aos fins, o tipo de investigação escolhido para a realização da pesquisa qualitativa enquadra-se como exploratória. “Ela é realizada em áreas na qual há pouco ou nenhum conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa”, (VERGARA, 2009, p. 42). No que diz respeito aos meios de investigação, optamos pela pesquisa bibliográfica, através de coleta de dados a partir de artigos científicos da internet, livros, e-books, revistas acadêmicas para utilizar citações e informações no decorrer do trabalho.

3 RESULTADOS

A revisão de bibliografias apontou cinco pontos principais para os resultados desta pesquisa sobre o uso da inteligência artificial no ensino a distância mediante a observação dos estudos realizados a personalização e aprendizagem adaptativa com a IA possibilita o desenvolvimento de

sistemas de aprendizagem adaptativa, que ajustam o conteúdo e o ritmo de ensino conforme as necessidades individuais do aluno. Ferramentas como tutores inteligentes através do chatbot e plataformas adaptativas permitem uma facilitação ou adaptabilidade e personalização sem pretendentes, promovendo um aprendizado mais efetivo e focado. A análise de dados é um recurso poderoso que a inteligência artificial traz para a EAD. Com ela, é possível monitorar o progresso dos alunos, identificar dificuldades e fornecer feedback em tempo real. O uso de análises preditivas ajuda a prever comportamentos e engajamento dos estudantes, auxiliando professores, alunos e funcionários no processo ensino aprendizagem e na rotinização das tarefas de forma eficaz.

Os assistentes virtuais e chatbots são cada vez mais comuns na EAD. Eles oferecem suporte de maneira ágil e 24/7, respondendo dúvidas frequentes, orientando conteúdos e até mesmo auxiliando em questões administrativas. Esse suporte melhora a experiência dos alunos e reduz sobrecarga de professores e funcionários. O uso da inteligência artificial na educação a distância levanta preocupações éticas significativas. Questões como privacidade dos dados dos alunos, o impacto da IA nas relações humanas e o risco da dependência tecnológica são discutidos na literatura sob a ótica de vários autores. Além disso, destaca-se a importância de políticas que regulamentem o uso da IA garantindo um ambiente de aprendizagem seguro e inclusivo.

4 DISCUSSÃO

4.1 Inteligência artificial: Definição e reflexões no ensino a distância

O que é Inteligência Artificial (IA)?

Etimologicamente a palavra inteligência vem do latim *inter* (entre) e *legere* (escolher). Inteligência significa aquilo que nos permite escolher entre uma coisa e outra. Na prática, inteligência é a habilidade de escolher, dentre várias possibilidades, aquela que permitirá realizar de forma eficiente uma determinada tarefa. A palavra artificial vindo do latim *artificialis* e que significa não natural, isto é, algo produzido pelo homem.

Portanto Inteligência Artificial (IA) é a inteligência produzida pelo homem, para dotar as máquinas de algum tipo de habilidade que simule a inteligência humana.

Segundo (BITTENCOURT, 2006, n.p.), a IA ou Inteligência Artificial, pode ser definida como a “ciência que estuda a emulação do comportamento da inteligência humana por meio das

máquinas”. No entanto a definição de inteligência Artificial (IA) de forma mais abrangente e largamente aceita é a de Minsky (1968, n.p.), “Inteligência Artificial é a ciência de fazer máquinas fazerem coisas que requereriam inteligência caso fossem feitas pelo homem”. Para Durkin, (1994, n.p.), a Inteligência Artificial (IA) “é o campo de estudo da ciência que pesquisa formas de fazer o raciocínio do computador simular o raciocínio humano”. Para Weber (1998, n.p.), conceitua a inteligência artificial (IA) como ramo da ciência da computação, dedicado ao estudo das técnicas computacionais que representam alguns aspectos da cognição humana. Assim pode se afirmar que a Inteligência Artificial (IA) está baseada em duas ideias:

- O estudo do processo do pensamento humano, para entender o que é inteligência; e
- A representação de tais processos via máquina (computador);

Segundo Teixeira (1990, p. 10), “A mente humana funciona como um computador, e por isso o estudo de programas computacionais é a chave para se compreender alguma coisa acerca das nossas vidas mentais.”

A Inteligência Artificial (IA) fundamenta se na ideia de que é possível modelar o funcionamento da mente humana através do computador. Lévy (1998, n.p.), diz que os fundadores da (IA) foram Herbert Simon, John MacCarthy e Marvin Minsky, que acreditavam firmemente que a inteligência é um mecanismo. O cérebro nessa visão, é uma máquina e os neurônios são processadores de informação. Diante deste enfoque, de que o cérebro é uma máquina, seria perfeitamente possível modelá-lo dentro do computador.

O mundo real ao qual vivemos, é muito maior e mais complexo que o mundo digital do computador, construído por nós mesmos. A Inteligência Artificial (IA) levanta várias questões sobre o processo do pensamento, como a mente processa informações tirando conclusões decidindo por uma e outra coisa. Lima e Labidi (1999, p. 20) comenta que essas questões são fundamentais para que se possa simular o raciocínio humano e para que a simulação do funcionamento da mente possa ser implementada no computador.

Um dos pontos principais de discussão da atualidade é como desenvolver, a capacidade de criar coisas novas. Há alguma técnica de Inteligência Artificial (IA), já existente que possibilite ao computador criar?

Segundo Lévy (1998, p. 110), verifica se que isso ainda é possível:

A Inteligência Artificial (IA) depara se, na simulação do raciocínio científico, como mesmo tipo de problema teórico, que em suas outras aplicações. Para programas serem autônomos, deveriam ter capacidade para aprender e aplicar uma hierarquia indefinida de conhecimento, capacidade essa que ainda não chegou em nenhum programa. Por outro lado, as simulações automatizadas de raciocínio científico funcionam no marco de uma problemática fixa. Não se conhece nenhuma que saiba formular novas perguntas, embora isso pareça ser a principal vocação dos pesquisadores (LÉVY, 1998, p. 110).

Marvin Minsky e Seymour Papert lançaram as bases para o surgimento do paradigma simbólico na inteligência artificial (IA); esse paradigma aborda a simulação da inteligência; essa construção não foi através de um hardware específico, mas no desenvolvimento de programas computacionais que operam sobre dados ou representações. Teixeira (1998, n.p.). Segundo os autores, a partir de um dos projetos desenvolvidos no MIT, construíram uma máquina que pudesse ver o suficiente para ser capaz de usar as mãos mecânicas a fim de resolver problemas do mundo real.

De acordo com Fernandes (2003):

Inteligência Artificial é a parte da ciência da computação voltada para o desenvolvimento de sistemas de computadores inteligentes, ou seja, sistemas que exibem características, as quais se relacionam com a inteligência no comportamento do homem. Pode-se citar como exemplo: compreensão da linguagem, aprendizado, raciocínio, resolução do problema. (FERNANDES, 2003, n.p.).

Percebe-se um tom de animosidade e expectativas com relação a Educação a Distância (EAD) e as tecnologias resultantes da Inteligência Artificial, daí a necessidade de colocá-las em evidência para melhor compreensão do tema. A inteligência Artificial (IA) é segundo Silveira (2019, p. 4):

Inteligência similar à humana exibida por mecanismos ou software. Os principais pesquisadores definem o campo como "o estudo e projeto de agentes inteligentes", onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma atitudes que maximizam suas chances de sucesso. (SILVEIRA, 2019, p. 4).

Considera-se que a EAD, em certa medida faz uso da Inteligência Artificial e das tecnologias de informação e comunicação. Com as tecnologias a comunicação acontece de forma rápida independente, do local onde os polos comunicacionais estejam.

Neste sentido, segundo Garcia e Junior (2015, p. 210) “Há muita variedade na execução do Ensino a Distância (EAD), envolvendo: estudo individual ou em grupo; papel do professor especialista e dos facilitadores de aprendizagem; tipo de tecnologia do material instrucional (papel, meios eletrônicos, fitas de vídeo, fitas cassete, rádio, TV, etc.)” Podemos desconsiderar o Ensino a Distância (EAD) como um ensino facilitado quando na verdade, existem inúmeros fatores que determinam o êxito ou o fracasso no desempenho do ensino nesta modalidade. É o que veremos no próximo capítulo.

4.2 A inteligência artificial vantagens e desvantagens na educação do século XXI

A Inteligência Artificial (IA) pode ser uma ferramenta importante para aperfeiçoar a educação em todos os níveis desde o ensino fundamental até o ensino superior, ela pode ajudar a personalizar o aprendizado de cada aluno, fornecendo recomendações de conteúdos com base nas habilidades e interesse individuais. A IA pode ajudar os professores a avaliar o progresso dos alunos, identificar pontos fracos e fortalecer habilidades específicas. Os que defendem a tecnologia facilitarão a absorção de conteúdos, outros veem as novidades com visão mais conservadora, questionando os excessos de recursos não pode até mesmo dificultar o aprendizado.

As tecnologias que a Inteligência Artificial proporciona permite simular comportamentos humanos relacionados a inteligência tais como o raciocínio, solução de problemas, percepção e, até mesmo, a tomada de decisões, mesclando o conhecimento humano ao artificial a seguir veremos algumas vantagens e desvantagens da Inteligência Artificial (IA), entre as vantagens podemos destacar que a personalização do ensino é a mais importante delas, com a ajuda de algoritmos, os professores podem identificar as necessidades individuais dos alunos e adaptar o conteúdo e o ritmo de ensino para atender as necessidades de cada aluno. Além disso a IA pode ser utilizada para avaliar o desempenho dos alunos e fornecer feedback personalizado, o que pode melhorar a aprendizagem. Outra vantagem é a capacidade de acessar recursos de ensino de alta qualidade e conteúdo educacional personalizado. Com a Inteligência Artificial os professores podem usar ferramentas de ensino avançadas e conteúdo educacional personalizado para ajudar os alunos a aprender de forma mais eficiente, como por exemplo, o uso dos chatbots educacionais podem fornecer aos alunos informações precisas e relevantes de forma rápida e interativa, além de ajudar os professores a gerenciar melhor seus alunos e suas tarefas. Além disso, a IA pode ser usada para criar ambientes virtuais que permitem o aluno a aprender de forma autônoma, o que pode ser útil aos que não possuem acesso a uma educação tradicional.

No entanto, há as desvantagens, mas elas não são maiores que as vantagens, entre elas, as desvantagens estão a perda de habilidades humanas, com a Inteligência Artificial os alunos dependem das tecnologias e das máquinas para resolver problemas e tomar decisões, o que pode haver a perda das habilidades críticas, como o pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas, a exclusão social por não ter acesso a tecnologia ou por não saber usa-la é uma das desvantagens. Além disso custos para inserir nas escolas e universidades, falta de interação humana e riscos de privacidade também são desvantagens da Inteligência Artificial onde a mesma tem o poder de melhorar significativamente a educação, porém é importante considerar cuidadosamente os custos e riscos antes de implementar essa tecnologia. Professores, administradores e outros profissionais da educação trabalhem juntos para garantir que a IA seja usada de forma ética e eficaz para beneficiar todos os estudantes.

4.2.1 Relato de aplicabilidade da Inteligência Artificial (IA) nas instituições de ensino FICS, MUST UNIVERSITY e FAVENI através de Chatbot

Neste subcapítulo apresentamos a definição e conceituação do tema chatbot, uma ferramenta robô de inteligência artificial usado por milhares de empresas e instituições bem como a educação para facilitar o processo e o andamento dos serviços solicitados por pessoas, no caso aqui pelos alunos da instituição.

A palavra Chatbot é uma abreviação de Chatterbot, que pode ser dividida em duas outras palavras. A primeira delas é a palavra chatter, que se apresenta na forma de um substantivo, designando uma conversa, ou na forma de um verbo, designando o ato de conversar. A segunda palavra, o substantivo bot, é uma abreviação da palavra robot, que traduzido literalmente para o português significa robô. Sabendo disso, podemos concluir que a palavra Chatterbot é usada para designar todo software ou robô que se comunica com o usuário através de uma conversa, seja ela por meio da escrita ou da fala. O termo foi criado por Michael Mauldin em 1994, mas o estudo a cerca deste tipo de programa é muito mais antigo. Por volta de 1935, Joseph Weizenbaum emigra-se para os Estados Unidos juntamente com sua família judia, fugindo da Alemanha, mas que estava tomado pelo regime nazista (FRANCELINO, 2015. n.p.).

Em meados de 1955, Weizenbaum entra para General Eletric, onde participou no desenvolvimento do primeiro sistema de computador dedicado as operações bancárias e desenvolveu técnicas que contribuíram e muito para o desenvolvimento da Eliza, uma psicoterapeuta virtual capaz

de conversar com pacientes. “Eliza pode ser considerada a primeira instância do que hoje nós conhecemos como chatterbots”.

Os sistemas de Inteligência Artificial como chatbot, são ferramentas que utilizam de um robô que utiliza algoritmos para que seus chats imitem uma conversa humana, que pode interagir com usuários automaticamente usando a IA e o aprendizado de máquina para solucionar dúvidas e fornecer milhares de informações, outros serviços que podem ser disponibilizados por essa ferramenta é o atendimento ao cliente fornecendo informações e soluções práticas para o cotidiano. O chatbot é um robô que pode ser utilizado para receber as mensagens do cliente, fazer análise do conteúdo das mensagens, identificar o conteúdo das mensagens como por exemplo segunda via de boleto, documentos, comprovantes de pagamentos, declarações, notas, avaliações de segunda chamada, vendas dos cursos online, extrair dados que correspondem justamente a buscar as informações que o cliente pediu na mensagem.

Nas instituições de ensino FICS, MUST UNIVERSITY e FAVENI dispõe se do chatbot como ferramenta de celular via whatsapp através da coordenação e no próprio ambiente virtual de aprendizagem (AVA) através de sua composição nas áreas de financeiro, secretaria, serviços aos alunos, requerimentos, suporte técnico, notas e biblioteca, vendas online dos cursos e pesquisa de satisfação dos alunos a cada avaliação das disciplinas.

O chatbot com IA é programado para aprender enquanto interage com as pessoas e o serviço torna se preciso porque responde perguntas de forma como um ser humano responderia diferente do chatbot baseado por regras ou híbrido.

A experiência com Inteligência Artificial (IA) tem otimizado o processo dentro da empresa, na área educacional e profissional é um dos maiores benefícios utilizados bem como o atendimento escalável, atendendo várias pessoas por vez, garantindo uma escalabilidade alta no atendimento.

A redução de custos é um dos benefícios da utilização do chatbot bem como a satisfação do cliente, agilidade e praticidade.

A diferença entre o chatbot e o assistente virtual é que o primeiro é usado na interface de aquisição de informações e prestação de serviços e o segundo auxilia na condução dos negócios como agendamento de reuniões, gerenciamento de listas e tarefas, alarmes de relógio, fazer chamadas e digitar mensagens.

Na educação a utilização do chatbot faz parte das transformações tecnológicas e digitais, principalmente se considerarmos o crescimento da EAD no Brasil. O chatbot pode auxiliar os professores na realização de tarefas dentro e fora de sala de aula, pois auxilia na comunicação entre professores, professores e alunos, aluno e alunos e alunos escola, auxiliando no processo de aprendizagem. A implementação do chatbot nas universidades: FICS, MUST UNIVERSITY e FAVENI torna se relevante no ciclo de prestação de serviços e ensino aprendizagem, elevando o potencial de ensino através da tecnologia de comunicação um ato mais do que necessário.

4.3 Importância da inteligência artificial para a educação, sua finalidade quanto a facilitação na rotinização dentro das universidades citadas na pesquisa com o uso do CHATBOT

A Inteligência Artificial (IA) tem desempenhado um papel crucial na educação, especialmente nas universidades, onde sua utilização pode facilitar a rotinização de tarefas, promover um atendimento mais eficiente aos estudantes e até contribuir para processos de ensino e aprendizagem mais personalizados. Uma aplicação prática desse uso é o chatbot, que, com base em IA, consegue responder a perguntas frequentes de alunos, agilizar processos administrativos e fornecer orientações para acesso a recursos e serviços universitários. Os chatbots são programas que entendem a linguagem humana por Processo de Linguagem Natural (PLN), o seu sistema interpreta a entrada de linguagem humana usando informações alimentadas a ele o chatbot é um dos exemplos típicos de IA mais elementares e populares de Interação Humano Computador Inteligente (HCI), porque ele responde como uma entidade inteligente quando conversado (KHANNA *et al.*, 2015).

O chatbot de uso geral deve ser simples, amigável, de fácil compreensão e a base de conhecimento deve ser compacta, os Chatbots podem ser analisados e melhorados e é uma ótima ferramenta para interação rápida com o usuário, ele deve ser simples e conversacional, foi criado para ajudar a melhorar a comunicação, quando abre uma caixa de diálogo para começar uma conversa, esse chat é criado e desenvolvido usando um padrão de conversa fácil de entender, seu design é simples e ele apenas responde perguntas feitas pelo usuário se essas informações são encontradas no banco de dados, com a IA, a entrada das respostas de informações do usuário é verificada nas informações salvas, e a resposta correspondente é retornada (DAHIYA, 2017, p. 158-161).

Na educação, a IA visa não apenas a automação de tarefas repetitivas, mas também a criação de um ambiente de aprendizagem mais responsivo e adaptável. O uso de chatbots em universidades

visa reduzir a sobrecarga dos colaboradores, como os profissionais de atendimento ao estudante, oferecendo respostas rápidas e eficazes para dúvidas comuns, como inscrições em disciplinas, horários de aulas, localização de departamentos e até prazos importantes.

Essa automação gera um impacto direto na qualidade do serviço e na satisfação dos estudantes, que passam a receber informações de forma imediata, evitando filas e facilitando o acesso aos serviços. De acordo com Almeida *et al.* (2020), “a implementação de chatbots baseados em IA é uma estratégia que alivia a pressão sobre o atendimento humano, permitindo que os funcionários se concentrem em questões mais complexas e específicas” (p. 43). A rotinização é um processo fundamental em universidades para que o fluxo de trabalho se mantenha eficiente, sem sobrecarregar os profissionais ou gerar gargalos nos atendimentos. Conforme discutido por Pereira (2019, p. 10). A IA aplicada na forma de chatbots permite que as universidades criem fluxos automatizados para questões de alta demanda, como dúvidas sobre prazos de matrícula e processos seletivos. Isso é especialmente importante em períodos críticos, como início de semestre ou época de inscrições.

Embora a IA seja uma ferramenta promissora para transformar a experiência estudantil e facilitar a rotina universitária, também existem desafios. O chatbot, por exemplo, depende de uma base de dados bem estruturada e de atualizações contínuas para se manter eficaz.

Em suma, a aplicação da IA e de chatbots nas universidades representa um avanço significativo para a rotinização de processos e o aumento da eficiência no atendimento ao estudante. Ao integrar essas tecnologias, as instituições de ensino podem otimizar seus recursos e oferecer um suporte mais ágil e acessível, impactando positivamente a experiência acadêmica. Como indicam os estudos recentes, o uso responsável e bem planejado da IA na educação tem o potencial de revolucionar a maneira como as universidades se relacionam com seus alunos, promovendo um ambiente mais colaborativo e tecnicamente eficiente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Inteligência Artificial é um campo que está sendo pesquisado e aprimorado nos últimos anos, ela abrange diversas áreas e a educação é uma delas. Este artigo acadêmico propôs a trazer uma reflexão em seus capítulos sobre definição e seu papel na educação a distância, reflexões sobre vantagens e desvantagens, perspectivas e desafios na educação do século XXI, no último capítulo trouxemos uma experiência vivenciada pela FICS, MUST UNIVERSITY e FAVENI através da

utilização do chatbot com IA breve relato de definição, empregabilidade, vantagens, desvantagens e importância para a educação na era tecnológica. Conclui-se que a Inteligência Artificial na educação (IA) é uma realidade que está transformando tanto a gestão como a instrução de alunos de várias partes do mundo. Esse tipo de tecnologia equilibra o conhecimento humano e o artificial, gerando um aprendizado completo e personalizado a cada estudante. Resulta ao final as abordagens deste tema relevante para pesquisa e esperamos em pesquisas futuras contribuindo para o desenvolvimento da educação e Inteligência Artificial (IA), com pesquisas qualitativas e avaliação dos resultados.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J.; PEREIRA, R. **Tecnologia e Educação: A Revolução Digital nas Universidades**. Teresina, Piauí: Editora Acadêmica, 2020. p. 43.

BITTENCOURT, G. **Inteligência Artificial, Ferramentas e Teorias**. Santa Catarina: UFSC, 2006.

DAHIYA, M. A tool of conversation: Chatbot. **International Journal of Computer Sciences and Engineering**, v. 5, n. 5, p. 158-161, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/MenalDahiya/publication/321864990_A_Tool_of_Conversation_Chatbot/links/5a360b02aca27247eddea031/A-Tool-of-Conversation-Chatbot.pdf. Acessado em: Mai. 2022.

DURKIN, J. **Expert Systems Design and Development**. Durkin: Prentice Hall, 1994.

FERNANDES, A. **Inteligência artificial: noções gerais**. Florianópolis: Visual Books, 2003.

FRANCELINO, A. **O Uso da Inteligência Artificial na Educação à Distância**. Cesua virtual: conhecimento sem fronteiras. Cachoeirinha. 2015.

GARCIA, V. L.; JÚNIOR, C. P. M. Educação à Distância (EAD), conceitos e reflexões. **Revista Medicina, Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)**, Ribeirão Preto, edição v. 48, n° 3, Ago. Ano: 2015. P. 210. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/104295>. Acessado em: Nov. 2024.

KHANNA, A. *et al.* A study of today's AI through chatbots and rediscovery of machine intelligence. **International Journal of u-and e-Service, Science and Technology**, v. 8, n. 7, p. 277- 284, 2015. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-3933-6_2. Acessado em: Abr. 2022.

LÉVY, P. **A Máquina universo: criação, cognição e cultura informática**. Tradução de Bruno Charles Magno. Porto Alegre: Artmed, 1998. p. 110.

LIMA, C.; LABIDI, S. **Introdução a Inteligência Artificial**. (1999, p. 20). *Apud* Nakabayashi, A contribuição da Inteligência Artificial (IA) na Filosofia da Mente, 2009. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/18236/1/Luciana%20Akemi%20Nakabayashi.pdf>. Acesso em: Nov. 2024.

MINSKY, M. **The Society of Mind**. New York, USA: Touchstone, 1968.

PEREIRA, F. **Consciência digital**. Porto Alegre: Caroli, 2018, p. 10.

SANTOS, M.; COSTA F. **Inteligência Artificial e o Futuro da Educação Superior**. Recife, Pernambuco: Editora Universitária UFPE, 2022, p. 25.

SILVEIRA, A. **A Inteligência Artificial na educação: utilizações e possibilidades**. Estudos e pensamentos Pós-Des- Coloniais e as interfaces com a educação e o conhecimento. Revista Intertérios do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). v. 5, nº8, Jun. (2019. p. 4). Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/intertorios/article/view/241622/32622>. Acessado em: Nov. 2024.

TEIXEIRA, J. **O que é Inteligência Artificial?**. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1990. p. 10.

TEIXEIRA, J. **Mentes e máquinas: Uma introdução a ciência cognitiva**. Porto Alegre: Artes médicas, 1998.

VERGARA, C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 3 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2009. p. 42.

WEBER, R. **Intelligent Jurisprudence Research**. Florianópolis: UFSC, 1998.